

Tableau 1 : Les Objectifs transversaux d'apprentissage pour le TCEM en MF (Monastir Tunisie)

1. Optimiser le système de santé

- 1.1 Identifier les caractéristiques épidémiologiques de la population desservie (input).
- 1.2 Identifier les besoins spécifique de la population desservie (parents dialysés, handicapés, en fin de vie,...).
- 1.3 Evaluer la disponibilité des ressources matérielles et humaines dans la région d'exercice
- 1.4 Identifier les besoins en ressources matérielles et humaines nécessaire pour le fonctionnement d'un établissement de santé (input).
- 1.5 Optimiser l'accessibilité des services de santé dans la région d'exercice (collaboration avec les autorités, la société civile, les assurances maladie,...) (process)
- 1.6 Optimiser les processus de soins par l'excellence opérationnelle avec les ressources matérielles fournies (process).
- 1.7 Offrir des soins de qualité en se référant aux programmes nationaux et aux dernières recommandations internationales (process).
- 1.8 Rédiger périodiquement un rapport des activités réalisées (mensuelles et annuelles) (Output).
- 1.9 Réaliser des audits internes pour évaluer la qualité des services de première ligne (taux d'utilisation et efficacité des prestations offertes) (Output).
- 1.10 Rédiger les rapports des indicateurs de performance (utilisation des services, couverture adéquate et couverture de qualité).

2. Assurer la globalité des soins

- 2.1. Planifier le déroulement de la consultation médicale permettant de gérer les problèmes de santé ainsi que leurs retentissements sur l'état psychologique et social du patient.
- 2.2. Identifier le retentissement de la maladie sur l'état psychologique et social du patient
- 2.3. Planifier le déroulement de la consultation médicale afin d'intégrer les actions préventives curatives et promotionnelles devant une demande de soins.
- 2.4 Identifier les besoins sanitaires de la population permettant de planifier les actions promotionnelles.
- 2.5 Planifier les actions préventives selon les circonstances (vaccination ; Education Pour La Santé (EPLS); dépistage; actions sociales, ...).

3. Assurer la continuité des soins

- 3.1 Assurer le suivi des patients dès la naissance jusqu'à la mort (enfants, adolescents, adultes, femmes enceintes, sujets âgés)

-
- 3.2 Planifier le déroulement des activités de prestations sanitaires en consultations sans rendez-vous (problèmes aigus de santé), en consultations avec rendez-vous (problèmes chroniques) et consultations préventives et promotionnelles (vaccination, médecine scolaire, campagnes d'information de la population).
 - 3.3 Assurer le suivi des patients avec problèmes aigus jusqu'à rémission
 - 3.4 Documenter les épisodes de soins sur le Dossier Médical structuré (en Subjectif, Objectif, Appréciation, Post appréciation (SOAP)).
 - 3.5 Evaluer l'état de santé des consultants en se référant aux différents épisodes antérieurs de soins (par l'interrogatoire, les notes sur le dossier médical).
 - 3.6 Assurer le suivi des patients avec problèmes chroniques.
 - 3.7 Documenter les données des consultations de suivi des patients avec problèmes chroniques sur le Dossier Médical chronique.
 - 3.8 Planifier des séances d'éducation thérapeutique (ETP) ciblée pour les sujets ayant une maladie chronique.
 - 3.9 Utiliser les techniques et les approches d'identification et de convocation des patients défailants (vaccination, malades chroniques, RAA, périnatalité et santé mentale).

4. Assurer la coordination et la collaboration des soins

- 4.1 Assurer la collaboration entre les différents intervenants dans le système de santé (médecins des autres spécialités, secteur privé ou publique, personnels paramédicaux, structures des affaires sociales, caisses nationales d'assurance maladie, directions de santé et autres).
 - 4.2 Participer activement dans la collaboration entre les membres de l'équipe de soins de l'établissement.
 - 4.3 Assumer le rôle de leadership sur le plan médical (devant une urgence, un évènement indésirable aigu, ...) et administratif (conflits dans l'équipe).
 - 4.4 Dresser la matrice des aires de responsabilité de chaque membre de l'équipe.
 - 4.5 Rédiger les lettres de liaison de façon lisible.
 - 4.6 Collaborer avec l'assistante sociale pour la gestion des problèmes de couverture sociale.
 - 4.7 Coordonner avec les autres spécialités la prise en charge des patients référés.
 - 4.8 Assurer le suivi des patients référés par les collègues des autres spécialités.
 - 4.9 Assurer le passage de l'information aux collègues à la fin de la journée de garde (Passation de l'information).
-

5. Assurer une médecine orientée vers la famille

- 5.1 Evaluer le retentissement de certaines maladies handicapantes sur la dynamique familiale
- 5.2 Assurer les visites à domicile pour les personnes grabataires.
- 5.3 Assurer un accompagnement aux aidants des patients présentant une perte de l'indépendance fonctionnelle.
- 5.4 Informer la famille, après accord du patient, sur le pronostic grave de certaine maladie.
- 5.5 Impliquer la famille dans le suivi des patients ayant une maladie chronique.

6. Assumer le rôle d'expert médical en MF

- 6.1 S'appuyer sur le savoir médical, les compétences cliniques dans l'offre des soins.
- 6.2 Assurer une consultation basée sur la médecine factuelle dans les pratiques.
- 6.3 Assurer un raisonnement clinique dans un contexte d'incertitude lié à une symptomatologie indifférencié.
- 6.4 Prendre des décisions cliniques malgré l'incertitude diagnostique.
- 6.5 Maîtriser des compétences techniques adaptées aux situations cliniques.
- 6.6 Prodiguer des soins cliniques centrés sur les patients.
- 6.7 Informer le patient des limites de l'expertise médicales et la complexité de certaines situations cliniques.

7. Assurer une communication professionnelle

- 7.1 Prodiguer des soins cliniques tout en faisant preuve d'empathie.
- 7.2 Etablir une relation de confiance avec le patient.
- 7.3 Obtenir efficacement les informations sur le contenu de l'entrevu médical via le modèle CALGARY CAMBRIDGE.
- 7.4 Fournir des explications claires, précises et adaptées au niveau de compréhension du patient et à ses besoins.
- 7.5 Assurer une prise de décision partagée faisant suite à une compréhension mutuelle.
- 7.6 Transmettre efficacement les informations au patient.
- 7.7 Acquérir une compétence relationnelle dans les interactions (patients anxieux, violents, ..).
- 7.9 Maîtriser l'annonce de mauvaises nouvelles pour le patient et l'entourage et gérer les émotions des patients.
- 7.10 Assurer une communication efficace avec les personnes aux besoins spécifiques (aveugles, sourds, ..).

7.11 Assurer des séances d'EPLS pour la population dans un objectif de prévention primaire.

7.12 Assurer des séances d'ETP pour les sujets sous traitement dans un objectif de prévention tertiaire.

8. Gérer l'équipe de travail

8.1 Participer activement dans le développement professionnel continu des membres de l'équipe.

8.2 Faire preuve de respect envers les autres collègues et les membres de l'équipe.

8.3 Prévenir les conflits en impliquant tous les membres de l'équipe dans les décisions.

8.4 Respecter les différences, les malentendus et les limites personnelles d'autrui.

8.5 Démontrer la capacité à effectuer un transfert de soins efficace et sécuritaire durant la transition de la responsabilité des soins.

8.6 Assurer la répartition de l'activité de l'établissement en fonction des ressources humaines et financières.

9. Assurer le rôle de leadership

9.1 Accompagner l'équipe dans le processus d'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients.

9.2 Réaliser des pratiques exemplaires en fonction des besoins du patient.

9.3 Dispenser des soins ayant un rapport coût-bénéfice approprié.

9.4 Etablir des coalitions pour résoudre des problèmes de ressources.

9.5 Faire preuve de leadership envers l'amélioration des soins aux patients.

9.6 Établir des priorités et gérer le temps afin d'établir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

9. a Le secret médical

1. Expliquer l'intérêt du secret médical.
2. Préciser le champ du secret médical et les personnes qui en sont tenues.
3. Discuter des situations de dérogations légales et de particularités dans la communication avec les proches du malade, le patient lui-même et les autres tiers.
4. Indiquer le contenu et les qualités requises de l'information à délivrer par le médecin aux patients dans divers situations de soin.
5. Indiquer la conduite à tenir face à un refus de soin.

9. b Responsabilité médico-légale

1. Identifier une situation à risque médico-légal
2. Distinguer, dans le domaine de l'exercice médical, les conditions de mise en cause des responsabilités pénale, civile, administrative et disciplinaire
3. Discuter des situations de manquements aux obligations, mettant en cause la responsabilité du médecin.
4. Dégager des conduites du praticien qui permettent de prévenir l'engagement de sa
5. responsabilité professionnelle / Proposer une attitude ou une solution prévenant la mise en cause de la responsabilité du soignant.
6. Construire un raisonnement éthique concernant une situation clinique conflictuelle, en fonction du contexte.

10. Assurer le rôle de promoteur de la santé

10.1 Assurer une EPLS des patients et leurs familles afin d'accroître les occasions d'adoption de comportements sains.

10.2 Intervenir, avec les membres de la collectivité et de la population, sur les déterminants de la santé pour lesquels des actions sont possibles sur le plan local.

11. Intégrer un développement professionnel continu : érudition

11.1 Planifier un plan d'auto-apprentissage (séminaires, EPU, simulation, etc) et rechercher de nouvelles occasions d'apprentissage et d'amélioration.

11.2 Intégrer les données probantes dans le processus décisionnel et veiller à la sécurité des patients (recours aux encadreurs, ..).

11.3 Analyser périodiquement le rendement de pratique et les lacunes d'apprentissage.

11.4 Participer dans des projets de recherche et intégrer la recherche dans les activités : participer à la formulation des questions de recherche.

11.5 Participer à des manifestations scientifiques et publiques.

11.6 Utiliser la classification internationale des soins en première ligne CISP pour réaliser la recherche en première ligne.

11.7 Utiliser les outils numériques (DMI, Excel, ..).

11.8 Faciliter le changement dans les pratiques de santé en fonctions des nouvelles recommandations afin d'améliorer les processus et/ ou les résultats.

11.9 Réaliser périodiquement des enquêtes d'évaluation des pratiques.

11. a La participation dans des projets de recherche

1. Concevoir un projet de recherche scientifique et formuler une question de recherche.
2. Appliquer la méthode de recherche appropriée pour répondre à la question de recherche.
3. Identifier les principes éthiques dans la rédaction du protocole.
4. Assurer un choix des tests statistiques appropriés.

11.b La participation dans la rédaction médicale

1. Assurer une recherche bibliographique sur Pub Med.
2. Gérer des références bibliographiques sur zotéro.
3. Utiliser les lignes directrices de rédaction pour les principaux types d'études (EQUATOR resources).
4. Participer dans des publications dans des journaux indexés.

12. Adopter un comportement professionnel

- 12.1 Adopter un comportement professionnel reflétant l'honnêteté, l'intégrité, l'engagement, la compassion, le respect, l'altruisme et l'éthique.
- 12.2 Respecter l'horaire de travail et montrer son engagement dans l'amélioration de l'état de santé du patient.
- 12.3 Respecter les patients en évitant les jugements de valeur.
- 12.4 Faire face aux problèmes éthiques qui se posent dans la pratique.

CAT: Conduite à tenir ; DG : Diabète gestationnel ; DT2 : Diabète de type 2 ; EPLS : Education pour la santé ; ETP : Education thérapeutique ; FCV : Frottis cervico-vaginal ; HTA : Hypertension artérielle ; MF : médecin de famille ; MNT : Maladies non transmissibles ; IEC : inhibiteur de l'enzyme de conversion.
MT : Maladies transmissibles TBC : Tuberculose ; VIH : Virus d'immunodéficience humaines